

XUSUSIY MULK VA TADBIRKORLINI RIVOJLANTIRISH

Eshqo'ziyeva Rayhona Turg'unali qizi

SHahrisabz davlat pedagogika instituti Ta'lim va Tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim yo'nalishi) 1,25-guruh magistratura talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18058520>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bozor iqtisodiyotida xususiy mulkning tutgan o'rnini, tadbirkorlik faoliyatini erkinlashtirish borasidagi islohotlar va bu sohada mavjud to'siqlarni bartaraf etish masalalari tahlil qilinadi. SHuningdek, xalqoro tajriba va milliy qonunchilik asosida mulk huquqini himoya qilish mexanizmlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, xususiy mulk, bozor

Аннотация

В данной статье анализируется роль частной собственности в условиях рыночной экономики в реформы по либерализации предпринимательской деятельности и вопросы устранения существующих барьеров в этой сфере. Также на основе международного опыта и национально законодательства освещаются механизмы защиты прав собственности.

Ключевое слова: Экономика, частная собственность, рынок, предпринимательство, собственник.

Abstract

This article analyzes the role of private property in a market economy, reforms aimed at liberalizing entrepreneurial activity, and issues regarding the elimination of existing barriers in this field. Furthermore, the mechanisms for protecting property rights are highlighted based on international experience and national legislation

Keywords

Economy, private property, market, entrepreneurship, owner (proprietor)

Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ilovaga muvofiq tasdiqlansin, unda quyidagilar inobatga olinsin:¹

tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashish va to'siqlik qilish, xususiy mulkdorlar huquqlarini buzganlik uchun davlat, huquqni muhofaza qilish va nazorat qiluvchi organlarning mansabdor shaxslari javobgarligini jinoiy javobgarlikka tortish darajasigacha oshirish; 2015-yilning 1-iyulidan yakka tartibdagi tadbirkorlarga, faoliyatidan kelib chiqqan holda, har bir yollangan ishchi uchun byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasiga eng kam oylik ish haqining 50 foizi miqdorida sug'urta badali va yakka tartibdagi ish beruvchi tadbirkor uchun belgilangan soliq stavkasining 30 foizi miqdorida soliq to'lash sharti bilan bir nafardan uch nafargacha ishchini yollash huquqi beriladi.²

Xususiy mulk — ayrim sohibkorlarga qarashli yollanma mehnatga asoslangan va o'z egasiga foyda keltiruvchi mulkdir³

Har qanday rivojlangan davlat iqtisodiyotining poydevori xususiy mulk va erkin tadbirkorlik hisoblanadi. O'zbekiston o'z mustaqilligining ilk kunlaridan boshlab ma'muriy-buyruqbozlik tizimidan voz kechib, bozor munosabatlariga o'tishni strategic maqsad qilib

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. SH. Mirziyoyev.

² SH. Mirziyoyev.

³ O'zbekiston Respublikasining mulkchilik to'g'risidagi qonun 7-modda

qo'ydi. Bugungi kunda xususiy sektor yalpi ichki mahsulotning (YIM) katta qismini tashkil etibgina qolmay, aholi bandligini ta'minlashning asosiy manbaiga aylandi.

Xususiy mulkning daxlsizligi –bu nafaqat iqtisodiy tshuncha, balki jamiyatda adolat va qonn ustuvorligining ko'rsatkichidir. Mulkdor o'z mulkining xavfsizligiga ishonsagina nafaqat iqtisodiy tushuncha, balki jamiyatda adolat va qonun ustuvorligining ko'rsatkichidir. Mulkdor o'z mulkining xavfsizligiga ishonsagina u uzoq muddatli investetsiya kiritishga va innovatsiyalarni joriy etishga intiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangilangan tahrirda xususiy mulk daxlsizligi yanada mustaxkamlandi. Unda mlkdor o'z mulkidan qonunda nazarda tutilgan hollrdan tashqari va sud qarorisiz mahrum etishi mumkin emasligi qat'iy belgilab qo'yildi. Mulk huquqini himoya qilishning asosiy tamoyillari:

- Tenglik: Davlat mulki va xususiy mulk qonn oldida tengdir
- Daxlsizlik: Mulkni natsionalizatsiya qilish yoki musodara qilish faqat qonuniy asoslarda va kompensatsiya to'langan holda amalga oshirilishi.
- Egalik qilish erkinligi: SHaxsning o'z mulkidan tadbirkorlik va qonun taqiqlamagan boshqa faoliyat turlarida foydalanish huquqi.
- Tadbirkorlikni rivojlantirishning zamonaviy bosqichi

Oxirgi yillarda O'zbekistonda tadbirkorlik muhitini yaxshilash bo'yicha:

1. Litsenziyalash va ruxsat berish tartib –tamoyillarini soddalashtirish; ko'plab byurokratik to'siqlar bekor qilinib, "yagona darcha" tizimi kengaytirildi.

2. Soliq islohotlari: Soliq yukini kamaytirish va soliq ma'murchiligini raqamlashtirish orqali "yashirin iqtisodiyot" ulshini kamaytirish choralari ko'rildi.

3. Tekshiruvlarni qisqartirish: Tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga asossiz aralashuvlar uchun javobgarlik kuchaytirildi.

Mavjud muammolar va ularning yechimlari: Garchi yutuqlar ko'p bo'lsa –da, sohada o'z yechimini kutayotgan muommolar mavjud:

Kredit resurslarinig qimmatligi bank foz stavkalarinig yuqoriligi yangi biznes boshlovchilar uchun qiyinchilik tug'dirmoqda.

Infratuzilma muammolari: Elektr energiyasi, gaz, va suv ta'minotidagi uzilishlar ishlab chiqarish jaroyoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sud tizimidagi islohotlar: Mulkiy nizolari hal qilishda sudlarning mustaqilligini yanada oshirish lozim.

Yechim sifatida: Davlat- xususiy sheriklik tizimini rivojlantirish- b shunchaki iqtisodiy islohotlar emas, balki erkin va farovon jamiyat qurishning yo'lidir. Tadbirkorga sharoit yaratish, uni "boqish" emas, balki uning erkin ishlashiga xalaqit bermaslik davlatning bosh vazifasi bo'lishi kerak. Mulk huquqi chinakamiga muqaddas deb qaralgan jamiyatda barqaror o'sish va ijtimoiy farovonlik ta'minlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Yangi tahrir, 2023-yil).
2. SH.M.Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston strategiyasi" -Toshkent-2010
3. SH.M.Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston strategiyasi "O'zbekiston" 2021
4. O'zbekiston Respublikasining fuqorolik kodekisi .
5. "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlrining kafolatlari to'g'risida "gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.

6. Shodmonov . Sh. Sh. G'ofurov . U. V." Iqtisodiyot nazariyasi " (Darslik).- Toshkent : "iqtisod – moliya " , 2010.
7. Vahobov . A.V. va boshqalar ."Xorijiy investitsiyalar " (O'quv qo'llanma).-Toshkent : " Moliya " 2015.
8. World Bank Reports . "Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies " .
9. Statistika agentligi ma'lumotlari . (stat . uz sayti materiallari, 2023-2024 yy.)

